

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 1 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 1

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 1

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. ORCID ID: 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Магзумова Наргиза Махкамовна

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Акбаров Миршавкат Мирломинович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жарроҳлик маркази*

Саидов Садамир Аброрович

*тиббиёт фанлари доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдужаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. ORCID ID: 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергандовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры
акушерства и гинекологии Семейной медицины
Ташкентской медицинской академии
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine,
Tashkent Medical Academy
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganova

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxamatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Mukhitdinova O. Kamola, Aleynik A. Vladimir, Babich M. Svetlana, Negmatshaeva N. Habiba, Yuldasheva S. Azada, Juraev M. Boburjon**
INFLUENCE OF CONTRICAL AND CLEXANE ON SEX HORMONE VALUES IN EARLY PREGNANCY IN THE ABSENCE OF GENITAL INFECTIONS.....10
2. **Khudoyberdiyeva S. Gulrukh**
REDUCING THE INCIDENCE OF POSTOPERATIVE COGNITIVE DYSFUNCTION IN WOMEN UNDERGOING CESAREAN SECTION DURING SPINAL ANESTHESIA AND DRUG SEDATION WITH DESMEDETOMIDINE.....18
3. **Saidjalilova D.Dilnoza, Solieva Kh. Umida**
INFORMATIVITY OF ULTRASONIC DIAGNOSTICS OF ADHESIONS IN THE PELVIC CAVITY IN WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE.....24

THERAPY

4. **Aghababyan R. Irina, Kim S. Galina, Daria Kh. Sergeevna, Natalia Kh. Alexandrovna**
STUDYING THE COMPONENT COMPOSITION OF THE BODY AT THE EARLY STAGE OF NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE.....30
5. **Yusupov T. Jasur, Matlubov M. Mansur.**
IMPROVEMENT OF ANTI-INFLAMMATORY THERAPY FOR PATIENTS AFTER CORONARY ARTERY BYPASS GRAFTING.....37
6. **Togayeva M. Barchinoy, Tashkenbayeva N. Eleonora**
STUDY OF THE CLINICAL COURSE OF PATIENTS WITH ISCHEMIC HEART DISEASE ON THE BACKGROUND OF COVID-19.....42
7. **Tadzhieva U. Nigora, Akhmedova Y. Khalida, Samibayeva Kh. Umida**
VEGF-A VASCULAR ENDOTHELIUM GROWTH FACTOR IN NEW CORONAVIRUS INFECTION COVID-19.....48
8. **Jakbarova A. Mohida, Juraeva A. Mohigul**
CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL CLASSIFICATION OF COMMUNITY-ACQUIRED PNEUMONIA.....58
9. **Mukhamadiyeva A. Lola, Umarova S. Saodat, Quldashev F.Sardor**
ACUTE RHEUMATIC FEVER: CLINICAL AND DIAGNOSTIC ASPECTS AT THE PRESENT STAGE.....63

SURGERY

10. **Batirov A. Bekhzod, Babajanov S. Ahmadjon**
CLINICAL EFFICACY AND TECHNICAL ASPECTS OF ENDOVIDEOSURGICAL CORRECTION OF COMBINED ABDOMINAL PATHOLOGY.....71
11. **Batirov A. Bekhzod, Babajanov S. Ahmadjon**
SIMULTANEOUS OPERATIONS IN ABDOMINAL SURGERY (LITERATURE REVIEW).....78
12. **Babazhanov S. Akhmadjon, Saidov A. Shukhrat**
A DIFFERENTIATED APPROACH TO THE CHOICE OF METHODS FOR MINIMALLY INVASIVE AND SURGICAL TREATMENT OF MECHANICAL JAUNDICE OF BENIGN ORIGIN.....83
13. **Babazhanov S. Akhmadjon, Saidov A. Shukhrat**
IMPROVEMENT OF THE TACTICAL CHARACTERISTICS OF SURGICAL TREATMENT FOR MECHANICAL JAUNDICE, WHICH HAS DEVELOPED AS A COMPLICATION OF GALLSTONE DISEASE.....90

14. **Holiyev O. Obidjon , Khujabaev T. Safarboy**
QUESTIONS OF ETIOPATHOGENESIS OF ACUTE PANCREATITIS.....98
15. **Kurbaniyazov B. Zafar, Sayinaev K. Farrukh, Yuldashev A. Parda, Abdurakhmanov Sh. Diyor**
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE RESULTS OF LAPAROSCOPIC AND LAPAROTOMIC INTERVENTIONS FOR POSTOPERATIVE VENTRAL HERNIA.....106
16. **Nurmurzaev N. Zafar.**
METHODS OF NAVIGATION SURGERY IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH ACUTE CHOLECYSTITIS.....116
17. **Allazov A. Salakh, Batirov A. Bekhzod**
MULTI-ORGAN OPERATION: CHOLECYSTECTOMY, INGUINAL GERNIETOMY, PROSTATE ADENOECTOMY, URETRIAL TUNNELIZATION.....122
18. **Dusiyarov M. Mukhammad, Khujabaev T. Safarboy**
CURRENT STATE OF VENTRAL HERNIA SURGERY.....128
19. **Shodmonov A. Akbar, Kurbaniyazov B. Zafar, Askarov A. Pulat.**
ENDOSCOPIC REMISSION OF CLINICAL STEROID-DEPENDENT AND STEROID-RESISTANT FORMS OF NON-SPECIFIC ULCERATIVE COLITIS DURING COMPLEX TREATMENT WITH PLASMAPHERESIS.....136
20. **AHMEDOV Gayrat Keldibaevich, GULAMOV Olimjon Mirzakhitovich, BOBOMURADOV Baxtiyor Murodullayevich, KHUDAYNAZAROV Utkir Rabbimovich**
REFLUX-ESOPHAGITIS: MODERN DIAGNOSIS AND TREATMENT.....144
21. **Akhmedov I. Adkham, Fayazov Dj. Abdulaziz, Karimov R. Doston.**
PREVENTION AND TREATMENT OF MOTOR-EVACUATION DYSFUNCTION OF THE GASTROINTESTINAL TRACT IN SEVERELY BURNED PATIENTS.....152
22. **Babajanov S. Axmadjon, Abduraxmanov M. Eshonkul, Akhmedov I. Adkham**
SURGICAL TACTICS FOR CHOLELITHIASIS WITH COMPLICATIONS OBSTRUCTIVE JAUNDICE.....158

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

23. **Bakieva Kh. Shakhlo, Djuraev A. Jamolbek, Karimberdiev I. Bakhriddin.**
RESULTS OF COMPLEX TREATMENT OF PATIENTS WITH FRONTAL SINUS JOINT INJURIES.....165

OTORHINOLARYNGOLOGY

24. **Akramov R. Akhtam, Rustamova R. Gulnoza.**
DIAGNOSIS AND TREATMENT OF CHRONIC TONSILLITIS IN CHILDREN AT THE PRESENT STAGE (LITERATURE REVIEW).....174
25. **Lutfullayev U. Gairat, Kobilova Sh. Shakhodat, Adylova Kh. Farzona Yunusova A. Nafosat.**
JUVENILE NASOPHARYNGEAL ANGIOFIBROMA: A CASE REPORT.....185
26. **Lutfullayev U. Gairat, Kobilova Sh. Shakhodat, Adylova Kh. Farzona Yunusova A. Nafosat.**
OTITIS MEDIA WITH EFFUSION IN CHILDREN: A REVIEW.....193

PEDIATRICS

27. **Khaidarova Kh. Sarvinoz, Mavlyanova F.Zilola**
MARKERS OF INFLAMMATION IN BRONCHIAL ASTHMA IN CHILDREN WITH CONSEQUENCES OF PERINATAL DAMAGE TO THE CENTRAL NERVOUS SYSTEM.....203
28. **Matlubov M. Mansur, Khudoyberdiyeva S. Gulrukh**
POSTNATAL ADAPTATION PERIOD OF NEWBORNS WHO ARE BORN TO MOTHERS WITH PRE-ECLAMPSIA USING VARIOUS SEDATIVES.....212
29. **Turayeva O. Nafisa**
RISK FACTORS FOR CHILDREN WITH SIGNS OF RICKETS AND CONSEQUENCES OF PERINATAL DAMAGE TO THE NERVOUS SYSTEM.....219

PSYCHONEUROLOGY

30. **Khakimova Z. Sakhiba, Khamdamova K.Bakhora, Ismatov Kh. Shakhboz**
ULTRASOUND DUPLEX SCANNING IN THE DIAGNOSTICS OF NEUROVASCULAR DISORDERS IN LUMBAR SPINE DORSOPATHIES.....228
31. **Raimova M. Malika, Mamatova A. Shakhnoza, Yodgarova G. Umida.**
THE SPECTRUM OF EXTRAPYRAMIDAL DISORDERS IN POST-STROKE PATIENTS.....237
32. **Kevorkova A. Marina, Magzumova Sh. Shakhnoza**
SOCIAL FACTORS INFLUENCING THE DEVELOPMENT OF ANXIETYDISORDERS AFTER COVID-19.....244
33. **Magzumova Sh.Sh., Kevorkova M.A.**
COMPARATIVE CLINICAL DYNAMICS OF ANXIETY AND DEPRESSIVE DISORDERS OF PATIENTS WHO SUFFERED COVID-19.....252
34. **Turayev T. Bobir, Ochilov U. Ulug'bek, Sharapova N. Dilfuza**
MODERN APPROACHES TO THE DIAGNOSIS AND TREATMENT OF ACQUIRED MENTAL RETARDATION, EPIDEMIOLOGY OF DEMENTIA, CLINICAL FORMS (LITERATURE REVIEW).....258
35. **Yusupov U. Adkham, Kilichev A. Ibodulla.**
STUDY OF THE EFFECTIVENESS OF TRANSCRANIAL MAGNETIC STIMULATION IN THE TREATMENT OF MOTOR APHASIA AFTER ISCHEMIC STROKE.....266

OPHTHALMOLOGY

36. **Nozimov E. Akhmadjon, Bilalov N. Erkin, Akhmedova M. Sayyora, Yuldashov A. Sarvarkhon.**
ULTRASOUND EXAMINATION OF EXTRAOCULAR MUSCLES IN PATIENTS DIAGNOSED WITH ENDOCRINE OPHTHALMOPATHY.....272
37. **Abdullaeva R. Durdona, Iskandarova A. Malika, Saimbetov A. Salamat**
FEATURES OF THE IMPACT OF GADGETS ON THE DEVELOPMENT OF OPHTHALMOPATHIES DEPENDING ON AGE AND SCREEN TIM.....279
38. **YUSUPOV F.Azamat, KHUSANBAEV Sh. Khasanjon ABDULLAEVA I. Saida**
COMPLICATIONS OF DIABETIC RETINOPATHY AND THEIR SOLUTION.....285

ONCOLOGY

39. **Rizayev A. Jasur, Tillyashaikhov N. Mirzagolib, Boyko V. Yelena, Alimov U. Jaloliddin**
A MULTIDISCIPLINARY APPROACH TO ADJUNCTIVE TREATMENT OF COMORBID UROLOGICAL PATHOLOGY IN PROSTATE CANCER.....292

40. **Ismailova A. Jadida, Yusupbekov A. Abror**
THE ROLE OF STUDYING PATHOGENIC STRAINS OF H. PYLORI AND MORPHOLOGICAL STUDIES IN THE EARLY DIAGNOSIS OF GASTRIC CANCER.....300
41. **Shadiev S. Sadulla, Ochilov P. Muhammad.**
STRUCTURE AND LOCALIZATION OF TUMORS AND TUMOR-LIKE FORMATIONS OF THE ORAL CAVITY IN CHILDREN.....307

UROLOGY

42. **Allazov A. Salakh**
NECROTIZING FACCIITIS OF THE EXTERNAL GENITAL ORGANS IN MEN: AN UNSOLVED PROBLEM IN EMERGENCY UROLOGY.....315

REHABILITATION AND SPORTS MEDICINE

43. **Rizayev A. Jasur, Ergasheva Y. Munisa**
MEDICAL AND SOCIAL ASPECTS OF DISABILITY AFTER NEUROINFECTION IN CHILDREN AND THEIR REHABILITATION.....325
44. **Egamova T. Malika, Dr Vivek, Rasulov Sh. Jamshedjon**
EFFECTIVENESS OF REHABILITATION WITH THE PARTICIPATION OF MOTHERS IN PATIENTS WITH CEREBRAL PALSY.....332
45. **Egamova T. Malika, Ayush Abhinav, Rasulov Sh. Jamshedjon**
METHODS OF ORGANIZING CONTINUOUS REHABILITATION IN PATIENTS WITH CEREBRAL PALSY.....338
46. **Alieva A. Dilfuza**
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL APPROACH TO THE STUDY OF THE IMMUNE SYSTEM IN ATHLETES.....344
47. **Burkhanova L. Gulnoza, Kim A. Olga**
«TEXT NECK» SYNDROME IN CHILDREN PLAYING CHESS.....352
48. **Kim A. Olga**
THE SIGNIFICANCE OF BDNF IN THE DEVELOPMENT OF ISCHEMIC STROKE IN YOUNG PEOPLE.....359
49. **Kim A. Olga**
ANALYSIS OF MACRO- AND MICROSTRUCTURAL INDICATORS OF THE BRAIN OF PATIENTS WITH ISCHEMIC STROKE DUE TO ALCOHOL DEPENDENCE.....366

MORPHOLOGY

50. **Bekjanova E Olga, Mannanov J. Javlonbek**
PATHOGENETIC ROLE OF VITAMIN D SYNTHESIS IN THE BODY ON SOMATIC AND DENTAL PATHOLOGY.....373
51. **Makhkamov J. Nasirjon., Nazarov R. Ibragim**
PATHOMORPHOLOGICAL CHANGES IN THE PATHOGENETIC ANGIOGENIC FACTOR OF ASEPTIC NECROSIS OF THE FEMORAL HEAD.....381
52. **Mamadiyarova Dilshoda Umirzokovna**
BLOOD INDICATIONS FOR HYPOXIC FACTOR DURING DIFFERENT PERIODS OF PREGNANCY IN RABBIT FEED WITH IRON AND ZINC ADDED TO THE DAILY DIET AND INSUFFICIENT CALORIE.....387
53. **Zhumanov E. Ziyadulla, Butaev F. Sherzod**
MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF CORONAROCARDIOSCLEROSIS IN THE ELDERLY.....392

54. **Namozov J. Farrukh, Turdiyev R. Mashrab**
 NORMAL MORPHOMETRIC INDICATORS OF THE EPIDIDYMIS OF WHITE
 OUTBREED RATS OF DIFFERENT AGES.....398
55. **Kholhuzhaev I. Farrukh, Mayusupova M. Bivifotima**
 THE SIGNIFICANCE OF SOME MICROELEMENTS AND VITAMIN D IN CHANGES IN
 THE MINERAL COMPOSITION OF BONE TISSUE OF EXPERIMENTAL ANIMALS IN
 THE POST-PRODUCTION PERIOD.....405
56. **Khusankhodzhaeva T. Malika, Azimova A. Feruza, Ismailova T. Feruza.**
 MORPHOLOGICAL AND MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF UTERINE
 FIBROIDS.....410

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

57. **Xamdamov E.M., Ravshanov Sh.N., Jabborberganov O.D.**
 COMPARATIVE ANALYSIS OF SUBTALAR ARTHRODESIS METHODS
 (LITERATURE REVIEW).....421
58. **Khodjanov Yu. Iskandar, Mirzamurodov H.Khabibjon, Novikov I. Konstantin, Klimov
 V. Oleg**
 ON THE ISSUE OF DIAGNOSTICS OF DISTRACTION POTENTIAL OF SEGMENTS OF
 THE LOWER LIMB IN PATIENTS WITH DEFORMATIONS AND SHORTENING OF
 THE LOWER LIMB.....430

FORENSIC MEDICAL EXAMINATION

59. **Bakhtiyorov B. Bahodir, Indiaminov I. Sayit**
 FEATURES OF DAMAGE TO THE STRUCTURE OF THE CHEST, ABDOMEN AND
 PELVIS IN PASSENGERS OF MODERN VEHICLES VICTIMS IN TRANSPORT
 TRAUMA.....439

ORIGINAL ARTICLE

60. **TILYABOV Ikram, USMANOV Ravshan**
 MORPHOLOGICAL CHANGES OF THE KIDNEYS OF RATS IN DIABETES INDUCED
 BY STREPTOZOTOCIN.....448
61. **Tuxtayev Firdavs Muxiddinovich, Mavlyanov Farxod Shavkatovich, Mavlyanov Shavkat
 Xujamqulovich**
 FEATURES OF THE CLINICAL PICTURE OF UROLITHIASIS IN CHILDREN
 URGENTLY HOSPITALIZED.....458

УДК: 616-021.2

TURAYEVA Nafisa Omonovna
PhD
Samarkand State Medical University

RISK FACTORS FOR CHILDREN WITH SIGNS OF RICKETS AND CONSEQUENCES OF PERINATAL DAMAGE TO THE NERVOUS SYSTEM

Corresponding author: Turayeva N. Omonovna, nafisa_omonovna@sammu.uz

For citation: Turayeva O. Nafisa, Risk factors for children with signs of rickets and consequences of perinatal damage to the nervous system// Journal of biomedicine and practice. 2024, vol. 9, issue 1, pp.219-227

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10895974>

ABSTRACT

In Uzbekistan, rickets occurs in 27% of children in the first year of life. The objective of this study was to assess the prognostic significance of risk factors for rickets development and the consequences of perinatal nervous system damage in young children, based on the level of 25(OH)D in the blood serum. We observed 466 children aged 1 to 12 months. 25(OH)D3 deficiency was defined as a value below 30 nmol/L (12 mg/ml). Among the examined children, 360 (77.2%) were found to have vitamin D deficiency, while clinical rickets was detected in 130 (27.8%), and 73 (15.6%) had PDCNS. To assess the risk factors for rickets, we calculated the χ^2 test for contingency tables with Yates' correction for continuity (the degrees of freedom in each case is $\nu = 1$). In evaluating prenatal risk factors in children with clinical signs of rickets, the chi-square values were significant for iron deficiency anemia (4.096, $P < 0.043$), lack of vitamin D intake during pregnancy (40.059, $P < 0.0001$), and unbalanced nutrition during pregnancy (10.064, $P < 0.002$). The chi-square value for mothers of children with PDCNS revealed significant risk factors for rickets development: iron deficiency anemia (20.132, $P < 0.0001$), lack of vitamin D intake during pregnancy (8.609, $P < 0.003$), and unbalanced diet during pregnancy (3.237, $P < 0.072$). When assessing postnatal factors, we also established the high reliability of risk factors for rickets development: iron deficiency anemia (7.083, $P < 0.008$), time of birth of the child (autumn-winter period) (5.14, $P < 0.025$), perinatal factors (8.516, $P < 0.004$), insufficient stay in the fresh air (no more than 20 minutes) (9.395, $P < 0.002$), and lack of rickets prevention with vitamin D in the first year of life (4.334, $P < 0.037$).

Key words: rickets, 25-hydroxycholecalciferol (calcitriol), consequences of perinatal lesions of the nervous system, central nervous system, risk factors, children.

ТУРАЕВА Нафиса Омоновна
PhD
Самаркандский государственный медицинский университет

ФАКТОРЫ РИСКА ДЕТЕЙ С ПРИЗНАКАМИ РАХИТА И ПОСЛЕДСТВИЯМИ ПЕРИНАТАЛЬНОГО ПОРАЖЕНИЯ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

АННОТАЦИЯ

В Узбекистане рахит встречается у 27% детей 1-го года жизни. Целью работы явилось оценить прогностическую значимость факторов риска развития рахита и последствий перинатального поражения нервной системы у детей раннего возраста в зависимости от уровня 25(OH)D в сыворотке крови. Под наблюдением находилось 466 детей в возрасте от 1 до 12 месяцев. Дефицит 25(OH)D₃ был определен как величина ниже 30 ммоль/л (12мг/мл). Из обследованных детей у 360 (77,2%) был обнаружен дефицит витамина D, тогда как клинический рахит выявлен у 130 (27,8%), у 73 (15,6%) – ПППНС.

Для оценки факторов риска возникновения рахита вычислен критерий χ^2 -квадрат для таблиц сопряженности с поправкой Йетса на непрерывность (степень свободы в каждом из случаев равна $v=1$). При оценке пренатальных факторов риска у детей с клиническими признаками рахита значения χ^2 -квадрат были достоверными для железодефицитной анемии – 4.096 ($P<0.043$), отсутствие приема витамина D в период беременности – 40.059 ($P<0.0001$) и несбалансированное питание в период беременности – 10.064 ($P<0.002$). Значение χ^2 -квадрат у матерей детей с ПППНС: достоверными факторами риска развития рахита являлись железодефицитная анемия – 20.132 ($P<0.0001$), отсутствие приема витамина D во время беременности – 8.609 ($P<0.003$), несбалансированное питание во время беременности – 3.237 ($P<0.072$). При оценке постнатальных факторов установили также высокую достоверность факторов риска развития рахита железодефицитную анемию – 7.083 ($P<0.008$), время рождения ребенка (осенне-зимний период) – 5.14 ($P<0.025$), перинатальные факторы – 8.516 ($P<0.004$), недостаточное пребывание на свежем воздухе (не более 20 мин) – 9.395 ($P<0.002$), отсутствие профилактики рахита витамином D на 1-ом году жизни – 4.334 ($P<0.037$).

Ключевые слова: рахит, 25-гидроксиголекальциферол (кальцитриол), последствия перинатальных поражений нервной системы, центральная нервная система, факторы риска, дети.

TURAYEVA Nafisa Omonovna
PhD

Samarqand davlat tibbiyot universiteti

RAXIT BELGILARI BO'LGAN BOLALAR UCHUN XAVF OMILLARI VA ASAB TIZIMINING PERINATAL SHIKASTLANISHINING OQIBATLARI

ANNOTATSIYA

O'zbekistonda raxit erta yoshdagi bolalarning 27 foizida uchraydi. Ishning maqsadi qon zardobidagi 25(OH)D darajasiga qarab yosh bolalarda raxit rivojlanishining xavf omillari va asab tizimining perinatal shikastlanish oqibatlarining prognostik ahamiyatini baholash edi. 1 oydan 12 oygacha bo'lgan 466 nafar bola kuzatuvda bo'ldi. 25 (OH) D₃ yetishmovchiligi 30 mmol / L (12 mg / ml) dan past qiymat sifatida aniqlandi. Tekshirilayotgan bolalarning 360 tasida (77,2%) D vitamini tanqisligi aniqlandi, 130 tasida (27,8%) klinik raxit, 73 tasida (15,6%) MNSPS aniqlandi.

Raxit uchun xavf omillarini baholash uchun Yatesning davomiylik jadvali uchun χ^2 kvadrat testi hisoblab chiqildi (har bir holatda erkinlik darajasi $v = 1$). Raxitning klinik belgilari bo'lgan bolalarda prenatal xavf omillarini baholashda, χ^2 kvadrat qiymatlari temir tanqisligi kamqonligi uchun - 4,096 ($P<0,043$), homiladorlik davrida D vitamini yetishmasligida - 40,059 ($P<0,0001$) va homiladorlik paytida moslashtirilmagan ovqatlanishda - 10,064 ($P<0,002$) teng ekanligi aniqlandi. MNSPS bilan og'rigan bolalarning onalari uchun χ^2 kvadrat qiymati quyidagicha: raxit rivojlanishining muhim xavf omillaridan temir tanqisligi anemiyasida - 20,132 ($P<0,0001$), homiladorlik davrida D vitamini iste'mol qilishning yetishmasligida - 8,609 ($P<0,003$), homiladorlik paytida moslashtirilmagan ovqatlanishda - 3,237 ($P <0,072$) kabi ko'rsatkichlar qayd etildi. Postnatal omillarni baholashda biz

рахит rivojlanishi uchun xavf omillarining yuqori ishonchliligini ham aniqladik: temir tanqisligi anemiyasida - 7,083 ($P < 0,008$), bolaning tug'ilish vaqti (kuz-qish) - 5,14 ($P < 0,025$), perinatal omillar - 8,516 ($P < 0,004$), toza havoda yetarli bo'lmaslik (20 daqiqadan ko'p bo'lmagan) - 9,395 ($P < 0,002$), D vitamini bilan raxitning oldini olishning yetishmasligi hayotning 1 yilida - 4,334 ($P < 0,037$). Bizning ilmiy izlahishimiz vitamin D ning profilaktikasi muhimligini tasdiqladi.

Kalit so'zlar: raxit, 25-gidroksixolekalsiferol (kaltsitriol), asab tizimining perinatal shikastlanish oqibatlari, markaziy asab tizimi, xavf omillari, bolalar.

Актуальность. На сегодняшний день особенно в сельских местностях нашей республики главной ролью в развитие рахита принадлежит недостаточного внимания детям со стороны взрослых, заболевания матерей, гипонутриентные состояния детей до 1 года. Анализ литературных данных показал [5,7,9], что в нашей республике отмечается высокая частота встречаемости рахита в сочетании синдрома возбудимости, которая развивается вследствие дефицита кальция и фосфора. Как нам известно, дефицит кальция у грудных детей является предрасполагающим фактором развития спазмофилии, приводящая к возбудимости ЦНС и ПНС и соответственно ухудшающая качество жизни детей грудного возраста [12,13].

Многие исследователи утверждают что в развитие рахита играют важную роль перинатальные факторы риска [4,8]. Наши результаты анализа факторов риска развития рахита детей грудного возраста показали, в 27% случаев была диагностирована легкая и среднетяжелая форма рахита у детей которые родились от 3–5-й беременности [1,11]. У 73% матерей наблюдались оперативные роды и роды со стимуляцией. Хотелось отметить, что у 63% матерей беременность протекало на фоне патологии [2,9,12]. 8% матерей были в момент беременности 17-18 лет. Среди недоношенных детей рахит диагностирован у 10% детей гестации 32-34 недели со средней массой $2323 \pm 124,7$.

Результаты исследования показали, что у детей грудного возраста неблагоприятными факторами развития рахита явились нерациональное пребывание детей в свежем воздухе, сопутствующие заболевания, недоношенность, белковое голодание, низкая масса тела при рождении, отсутствие физического воспитания [3,6,10].

Разнообразие этиологических факторов рахита приводят к затруднению выделить основного фактора как главного.

Цель исследования: В зависимости от уровня 25(OH)D в сыворотке крови оценить факторы риска развития рахита, ранних последствий перинатального поражения центральной нервной системы, выявить прогностическую значимость у детей раннего возраста.

Материал и методы: Объектом исследования явились 466 детей принимавшие лечение в отделение педиатрии и детской неврологии многопрофильной клиники СамГМУ. В зависимости от диагноза дети были разделены на 3 группы: 1-я группу составили 263 (56,4%) здоровые дети, 2-я группу составили 130 (27,8%) детей с диагнозом рахита, 3 группу составили 73 (15,6%) детей с последствиями перинатальных поражений центральной нервной системы.

Все лабораторные исследования проводились в отделение лаборатории многопрофильной клиники Самаркандского Государственного Медицинского университета. Для определения уровня 25(OH)D₃ в сыворотке крови использовали биохимический анализатор MINDRAY-320. Сбор крови осуществлялся натощак. Сыворотку отделяли путем центрифугирования при 10000 об./мин в течение 5 мин. Дефицитом 25(OH)D₃ считали результат ниже 30 ммоль/л.

Следует сказать, что в развитии различных патологий у детей раннего возраста имеет гестационный возраст при рождении. Анализ показывает, что в основном дети родились в 38-41 недели - 427 (91,6%), в 35-37 недель - 36 детей (7,7%) и лишь 3 детей (0,6%) родились в сроки гестации 32-34 недель. Не менее важным фактором является масса тела детей при рождении. Результаты нашего исследования показали, что с массой телой 2000-2500 родились 12 детей, которые составили 9.2 %, у 80% детей масса тела была до 3500гр, и в 2.3% случае дети родились с массой тело выше 4000 гр.

Результаты и обсуждения их: Для выявления результатов нами было обследовано 466 детей из которых выявлено 360 (77,2%) дефицит витамина D, клинический рахит обнаружен у 130 (27,8%), у 73(15,6%)—было обнаружено перинатальное поражение нервной системы.

Как показало обследование у 112 (86,1%) из 130 детей у которых были симптомы рахита в плазме крови обнаружено низкий уровень 25(OH)D₃, также обследование показало что в начальных стадиях рахита из 84 у 77 (91,6%) детей также отмечалось снижение 25(OH)D₃ в сыворотке крови. Во время обследования было отмечено что при остром течении рахита у 35 (76,0%) из 46 детей выявлялся недостаток витамина D.

Как показала обследование у 18 (13,8%) детей выявлено нормальном показателе 25(OH)D₃ в крови, из 84 7 (8,3%) детей выявлено клиника начального появления симптомов рахита, также было обнаружено что бурное течение у 11 (23,9%) из 46 детей.

Как показало обследование дефицит фосфорно-кальциевых соединений также играет важную роль при бурном течении заболевания рахита как дефицит витамина D.

Для полного обследования также был собран анамнез всех обследуемых из 61,5% (80) детей от 1-й и 2-й беременности, 25,3% (33) – от 3-й беременности, 13% (17) – от 4-й и более.

Для выявления всех факторов которые могут вызывать болезнь рахит мы использовали критерий χ^2 -квадрат для таблиц сопряженности с поправкой Йетса на неизменность (степень свободы в каждом из случаев равна $v=1$). Чтобы провести цельный анализ внутриутробных причин риска с клиническими симптомами рахита значения χ^2 -квадрат были достоверными для анемии вследствие нехватки железа – 4.096 ($P<0.043$), Будущие мамы которые во время беременности не употребляли препараты витамина D– 40.059 ($P<0.0001$) неправильное питание во время беременности – 10.064 ($P<0.002$), юный возраст будущих мам (до 20 лет) – 0.418 ($P>0.518$) были маловероятным причинами. Значение χ^2 -квадрат у матерей детей с перинатальное поражение центральной нервной системы следующие: анемия вследствие нехватки анемии как достоверными причин риска развития болезни рахита – 20.132 ($P<0.0001$), не включение в рацион витамина D во время беременности– 8.609 ($P<0.003$), неполноценное питание во время беременности – 3.237 ($P<0.072$), ранняя беременность (до 20 лет) – 0.761 ($P<0.383$) также не выявил достоверным факторами.

Для выявления постнатальных факторов риска также было решено вычислить χ^2 -квадрата. Наши обследование помогло нам включить связь между развитием болезни рахита и анемии вследствие нехватки железа – 7.083 ($P<0.008$). Появление ребёнка в период осени и зимы также влияло на результате например – 5.14 ($P<0.025$), перинатальные факторы – 8.516 ($P<0.004$), также постоянное нахождение в тёмном помещённые это приводит к нехватки свежего воздуха – 9.395 ($P<0.002$), и конечно же не употребление препаратов витамином D до года жизни– 4.334 ($P<0.037$).

Таблица 1.

Критерий χ^2 -квадрат для постнатальных факторов риска развития рахита

факторы риска со стороны детей	Рахит	ПППНС
Недостаточная проф. рахита вит D на 1-ом году жизни	χ^2 -квадрат = 4.334 $P < 0.037$	χ^2 -квадрат = 1,55 $P < 0.25$
Не достаточное пребывание на свежем воздухе (менее 20 мин)	χ^2 -квадрат = 9.395 $P < 0.002$	χ^2 -квадрат = 17.171 $P < 0.0001$
Время рождения (осенне-зимний период)	χ^2 -квадрат = 5.14 $P < 0.025$	χ^2 -квадрат $P > 0.5$
Железодефицитная анемия у ребенка	χ^2 -квадрат = 7.083 $P < 0.008$	χ^2 -квадрат $P > 0.5$
Перинатальные факторы	χ^2 -квадрат = 8.516 $P < 0.004$	χ^2 -квадрат = 4.228 $P < 0.040$

Недоношенность	χ^2 -квадрат $P > 0.05$	χ^2 -квадрат = 30.559 $P < 0.0001$
----------------	---------------------------------	--

Тщательной собранной анамнез у матерей исследующих групп показал что беременность у всех проходила со своими особенностями и течение беременности были разными. (табл.2).

Таблица 2.

Характеристика особенностей течения беременности исследованных групп

Течение беременности	Частота встречаемости, %					
	здоровые дети, n=17	дети с рахитом, n=130	$P_1 <$	дети с ПППНС, n=73	$P_2 <$	$P_3 <$
Физиологическое течение беременности	82,3±9,2	18,5±3,4	0,001	6,8±3,0	0,001	0,05
Патологическое течение беременности	17,6±9,2	81,5±3,4	0,001	93,0±3,9	0,001	0,05
Железодефицитная анемия во время беременности	17,6±9,2	69,2±4,0	0,01	91,5±3,3	0,001	0,01
Токсикоз в I половине беременности	11,8±7,8	12,3±2,9		22,5±5,0		0,01
Угроза прерывания беременности	11,8±7,8	0±0		4,2±2,4		0,01
Артериальная гипертензия	17,6±9,2	0±0	0,05	2,8±2,0	0,05	
Пиелонефрит хронический	11,8±9,2	7,7±2,3		1,4±1,4		
Нефропатия	17,6±9,2	0,8±0,8	0,05	1,4±1,4		

Примечание: P_1 – достоверность различий между показателями практически здоровых детей и больных рахитом; P_2 – достоверность различий между показателями практически здоровых детей и больных ПППНС; P_3 – достоверность различий между показателями детей больных рахитом ПППНС.

Наши исследование показало что некоторые факторы которые встречались при рахите отличались от статистике. Например в группе где у мам был отягощенный акушерский анамнез дети болели с перинатальные поражения центральной нервной системы 1,14 раз чаще и 1,32 раза чаще железо дефицитной анемии($P < 0,01$), также 1,83 раз чаще – токсикозом беременности в первом триместре ($P < 0,01$), чем с группой детей с рахитом. Такие причины как артериальная гипертензия у беременных и угроза прерывания беременности могут стать причиной развитие недостаточности маточно-плацентарно-плодового кровообращения в последствии возникает гипоксия плода. Особенно при гипоксии страдает головной мозг.

В группе где дети болели рахитом 64,6% роды были естественные и анализируя группу где дети болели с перинатальные поражения центральной нервной системы течение родов 59,2% ($P < 0,05$) проходило при участие вмешательство акушер-гинеколога так как роды проходили патологически (табл.3). В группу где дети болели с перинатальные поражения центральной нервной системы можно увидеть что гипоксия плода 4,68($P < 0,001$) раза чаще чем в группе с детьми рахитом. В группе с перинатальные поражения центральной нервной системы частота кесерова сечение в 3,6 раза чаще, патологические околоплодные воды 2,97 раз чаще, ягодичное предлежание 1,52 раз чаще, запоздалые роды 5,6 раза чаще, слабость родовой деятельности 1,83 раза чаще также незрелость плода 1,83 чаще чем в группе с

рахитом. Эти показатели показывают важную роль патологического течения родов на структурно-функциональные параметры головного мозга плода и новорожденных.

Таблица 3.

Характеристика особенностей течения родов исследованных групп

Течение родов	Частота встречаемости, %					
	здоровые дети, n=16	дети с рахитом, n=130	P ₁ <	дети с ПППНС, n=73	P ₂ <	P ₃ <
Физиологическое течение родов	82,3±9,2	64,6±4,4		40,8±5,8	0,01	0,05
Патологическое течение родов	17,6±9,2	35,4±4,4	0,05	59,2±5,8	0,01	0,05
Раннее отхождение вод	11,8±7,8	13,1±3,0		12,7±3,8		
Асфиксия плода	0±0	5,4±2,0		25,3±5,2	0,01	0,01
Оперативные роды	0±0	3,1±1,5		9,8±3,5	0,01	0,05
Инфицированные воды	17,6±9,2	3,8±1,7	0,05	11,3±3,8		0,01
Ягодичное предлежание	0±0	4,6±1,8	0,05	7,0±3,0	0,05	
Запоздалые роды	0±0	0±0		5,6±2,7		0,05
Слабость родовой деятельности	17,6±9,2	2,3±1,3	0,01	4,2±2,4	0,05	
Незрелость плода	0±0	2,3±1,3		4,2±2,4		
Крупный плод	0±0	2,3±1,3		2,8±2,2		

Примечание: P₁ – достоверность различий между показателями практически здоровых детей и больных рахитом; P₂ – достоверность различий между показателями практически здоровых детей и больных ПППНС; P₃ – достоверность различий между показателями детей больных рахитом ПППНС.

Из выше сказанных данных, в развитие рахита ведущая роль принадлежит постнатальным факторам и также малой части занимает антенатальное развития

Заболеваемость на первом году жизни играет важную роль при взросление так как определяет устойчивость организма к разным воздействиям и нормального развития подрастающего поколения.

Как показало наше исследование частота с перинатальные поражения центральной нервной в группе детей с рахитом составила 11,5%, и это указывает роль рахита при развития судорожного готовности у детей. При этом можно наблюдать дети болеющие с перинатальные поражения центральной нервной системы на 2 раза выше (21,1%) (P<0,001). Также на встречаемость рахита у детей влияло железно дефицитное состояные организма которое повышало частоту встречаемости рахита 50,8%, и это доказывало о важной роли алиментарного фактора. Но железно дефицитное анемия не влияло на развития перинатальные поражения центральной нервной системы что показало обследование только у 19,7% пациентов это значить 2,58 раза (P<0,01) меньше, чем в группе детей с рахитом. Такие заболевание как ОРВИ имело большое развитие рахита и перинатальные поражения центральной нервной системы, это заболевание обнаруживалось в обеих группах с одинаковой тенденции и составили 51,5% и 43,7% соответственно у детей с рахитом и перинатальные поражения центральной нервной системы.

В развитии рахита и перинатальные поражения центральной нервной системы немаловажное значение играют факторы риска у детей. Интерпретация анализов показала что при развития рахита важную роль играет низкий уровень 25(ОН)D₃, также показатели

кальция и фосфора в сыворотке крови. (табл.6). Частота их в группе детей с рахитом составила 86,1% ($P<0,001$); 86,1% ($P<0,001$) и 61,5% ($P<0,001$). При перинатальные поражения центральной нервной системы как показывает исследование важную роль играет низкий уровень 25(OH)D₃ в сыворотке крови, составляя 70,4% ($P<0,001$), Эти показатели были достоверны 1,22 раза ($P<0,05$) ниже, чем в группе детей с рахитом. В то же время низкий уровень кальция и фосфора в сыворотке крови не влиял на формирование перинатальные поражения центральной нервной системы у детей.

При исследовании отмечалось что дети при недостаточности пребывания на свежем воздухе (46,1%) раз больше болели рахитом и в меньшей степени с перенатальное поражение центральной нервной системы (29,6%). Отсутствие профилактики играет большую роль развитие рахита особенно у детей на первом году жизни. Данные показали что у 80,8% исследуемых детей не было профилактики что доказывает достоверность чаще в 2,29 раза ($P<0,001$), чем условно здоровых детей. У детей с перенатальной поражение центральной нервной системы эти факторы не вызывали формирование болезни это можно наблюдать частотой 29,6% и 47,9%, что в 1,56 ($P<0,05$) и 1,69 ($P<0,05$) меньше по сравнению с такими показателями группы детей с рахитом. Как мы наблюдаем частые ОРВИ сопровождали половины детей с рахитом и перенатальной поражение центральной нервной системы.

Сходу исследование получили следующие данные по факторам риска у матерей. Сопутствующие заболевания при беременности такие как длительные токсикозы, анемия, осложненные роды встречались в 2,12; 1,68 и 35,4 раза чаще в группе детей с рахитом, в 3,88; 2,23 и 59,1 раза чаще – при наличии перенатальной поражение центральной нервной системы. При этом, эти показатели были в 1,83; 1,32 и 1,67 раза чаще, чем в группе детей с рахитом, это доказывает важное значение антенатального развития плода и общее состояние матери во время беременности на формирование перенатальной поражение центральной нервной системы.

Также были представлено анализ диагнозов при рождении на развитие рахита и перенатальной поражение центральной нервной системы у детей (табл.4).

Таблица 4

Нозологическое распределение диагнозов при рождении у детей

установленный диагноз	Частота встречаемости, %					
	здоровые дети, n=17	дети с рахитом, n=130	P ₁ <	дети с ПППНС, n=71	P ₂ <	P ₃ <
Недоношенность	0±0	13,1±3,0	0,01	19,7±4,7	0,01	
ВЧРТ	0±0	10,0±2,6	0,01	4,2±2,4	0,05	0,05
Внутриутробная гипотрофия	0±0	8,5±2,4	0,01	4,2±2,4	0,05	0,05
НМК	0±0	6,9±2,2	0,05	18,3±4,6	0,01	0,05
Асфиксия	0±0	5,4±2,0	0,05	25,3±5,2	0,001	0,01
ВУИ	0±0	3,8±1,7		11,3±3,8	0,001	0,05
Незрелость	0±0	2,3±1,3		4,2±2,4	0,05	
Пневмопатия	0±0	0,8±0,8		2,8±2,0		0,05
Кефалогематома	0±0	0,8±0,8		0±0		
Ателектаз легкого	0±0	0,8±0,8		2,8±2,0		0,05
Острая гипоксия	0±0	0,8±0,8		1,4±1,4		

Примечание: P₁ – достоверность различий между показателями практически здоровых детей и больных рахитом; P₂ – достоверность различий между показателями практически здоровых детей и больных перенатальной поражение центральной нервной системы.; P₃ – достоверность различий между показателями детей больных рахитом перенатальной поражение центральной нервной системы..

Так, недоношенность выявлялась в 1,5 раза чаще у детей с перенатальной поражением центральной нервной системы, чем в группе детей с рахитом. Недостаточность митрального клапана, асфиксия и внутри утробная инфекция встречались в 2,65; 4,68 и 2,97 раза чаще, чем в группе детей с рахитом. Это указывает на ведущую роль внутриутробного развития плода на формирование перенатальной поражением центральной нервной системы и в большей степени связано с нарушением маточно-плацентарно-плодового кровообращения и развитием гипоксии.

Обсуждение: Исследование показало что объяснение угрозы чтобы рахита развивался, это нежелание будущим мам принимать витамина D во время беременности, также анемия по причине нехватки железа у будущих материй и неправильное питание. Внеутробный период факторы риска считались такие факторы как постоянно нахождение в тёмной помещенные это приводит к недостаточности свежего воздухе, родовыми причинами стали такие факторы как нехватка профилактики витамином D. Преждевременные роды играли важную роль развитие перенатальной поражением центральной нервной системы. Причём, одним из факторов формирования перенатальной поражением центральной нервной системы было наличие рахита у детей, эти данные сообщает о взаимосвязи между этими болезнями.

В формировании рахита и перенатальной поражением центральной нервной системы играют важную роль как факторы со стороны матери, так и ребенка. Причем, доля осложненного течения беременности возрастает у детей с риском развития перинатальной энцефалопатии, тогда как факторы со стороны ребенка – в развитии рахита.

Выводы: Наши исследование показало что из большого числа факторов риска мы смогли доказать, что отсутствие особый профилактики, недостаточное пребывание на свежем воздухе, рождения ребёнка осенне-зимний месяца, преждевременные роды, анемия по причины нехватки железа, частые острые респираторные инфекции, и конечно же малый уровень 25(OH)D3, кальция и фосфора в сыворотке крови являются основными факторами риска развития рахита, эти факторы можно указать в качестве *прогностического*.

REFERENCES | СНОККИ | IQTIBOSLAR:

1. Demin V.F. On the issue of rickets (regarding the article by E.V. Neudakhin and V.A. Ageikin “Controversial theoretical and practical issues of rickets in children at the present stage”) // Pediatrics No. 4. - 2003. - P. 104-107 (in Russ).
2. Kapranova E.I. On the issue of rickets // Ross. pediatrician. magazine. —2003. - No. 6. - P. 39-42. (in Russ).
3. Korovina N., Zakharova I., Cheburkin A. Vitamin D deficiency rickets // Medical newspaper No. 4 – 24. 1. 2001.- P.8(in Russ).
4. Mukhamedova Kh.T. Clinical and neurological characteristics of newborns who have suffered perinatal hypoxia // Journal “Neurology”, 2004.- 1(21).- P.14-17
5. Ryvkin A.I. Comprehensive assessment of the risk of rickets in children of the first year of life. // Pediatrics M. - 1985. - pp. 13-14(in Russ).
6. Romanyuk F.P., Alferov V.P., Kolmo E.A. and others. Rickets (a manual for doctors). - St. Petersburg, -2002.- p.61. (in Russ).
7. Rasulova, N. A., Rasulov, A. S., Sharipov, R. Kh., Akhmedova, M. M., & Irbutaeva, L. T. (2020). Modern views on the study of risk factors for the development of rickets using the level of 25 (on)d in the blood serum in children. Issues of science and education, (13 (97)), 86(in Russ).
8. Tsaregorodtseva A.V. Modern views on the problem of rickets in children // Pediatrics. M. - 2007. - No. 6. - p. 102-106(in Russ).
9. 9. Shabalov N.P. Rickets: debatable issues of interpretation // Pediatrics No. 4.- 2003.- P. 98-103(in Russ).

10. Gyungor, D., Beecher, I., Pereira, R.R., Rasulov, A.S., Rakhimov, A.U., Mavlyanov, S., ... and Brabin, B.J. (2008). Prevalence of vitamin D deficiency in Samarkand, Uzbekistan. *Journal of Nutritional and Environmental Medicine*, 17(4), 223-231. (in Russ).
11. Pettifor J.M. Nutritional Rickets: deficiency of vitamin D, calcium or both. *Am. J. Clin. Nutr.* 2004; 80 (6 Suppl.): 1725S-1729S

Статья поступила в редакцию 05.01.2024; одобрена после рецензирования 18.02.2024; принята к публикации 20.02.2024.

The article was submitted 05.01.2024; approved after reviewing 18.02.2024; accepted for publication 20.02.2024.

Информация об авторах:

Тураева Нафиса Омоновна- PhD, доцент кафедры педиатрии № 3 и медицинской генетики Самаркандского государственного медицинского университета, Самарканд, Узбекистан. E-mail: nafisa_turayeva@sammu.uz. <https://orcid.org/0000-0001-6114-3740>.

Источники финансирования: Работа не имела специального финансирования.

Конфликт интересов: Автор декларирует отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.

Вклад авторов:

Тураева Н.О. — идеологическая концепция работы, сбор и анализ источников литературы, написание текста; редактирование статьи;

Information about the authors:

Nafisa O. Turayeva — PhD, assistant-professor, Department of Pediatrics No. 3 and Medical Genetics of Samarkand State Medical University; E-mail: nafisa_turayeva@sammu.uz <https://orcid.org/0000-0001-6114-3740>

Sources of funding: The work did not receive any specific funding.

Conflict of interest: The authors declare no explicit or potential conflicts of interest associated with the publication of this article.

Contribution of the authors:

Turayeva NO — ideological concept of the work, writing the text; collection and analysis of literature sources; editing the article;

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 1 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 1

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 1

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000